

TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDIT (NPL) QARZDORLIKLARINI UNDIRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Ibodov Shaxobiddin Faxriddin o'g'li

Bank Moliya Akademiyasi magistri

ibodovshaxobiddin99@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada tijorat banklarida muammoli kreditlar (non performing loans – NPL) hajmini kamaytirish masalalari nazariy va amaliy jihatdan yoritilgan.

Tadqiqotda muammoli kreditlarning bank tizimi barqarorligiga, likvidlik darajasiga va kapital yetarililigiga ta'siri chuqur tahlil qilinib, ularni kamaytirishning zamonaviy yo'nalishlari ishlab chiqilgan. Maqolada O'zbekiston tijorat banklari misolida 2020–2024-yillar uchun statistik tahlillar keltirilib, kredit riskini boshqarish, qayta restrukturizatsiya, garov siyosatini takomillashtirish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali muammoli kreditlar ulushini kamaytirish yo'llari asoslab berilgan.

Shuningdek, Basel III standartlari, xalqaro amaliyotlar va Markaziy bank siyosatining o'rni tahlil etilgan. Natijada, O'zbekiston bank tizimida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va kredit portfelining sifatini yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: muammoli kreditlar, kredit riski, risk-menejment, Basel III, restrukturizatsiya, likvidlik, kredit portfeli, raqamli nazorat.

WAYS TO REDUCE PROBLEM LOANS IN BANKS

Abstract: This scientific article covers the issues of reducing the volume of problem loans (non-performing loans – NPL) in commercial banks from a theoretical and practical perspective.

The study provides an in-depth analysis of the impact of problem loans on the stability of the banking system, liquidity level and capital adequacy, and develops modern directions for their reduction. The article presents statistical analyses for 2020–2024 using the example of Uzbek commercial banks, and substantiates ways to reduce the share of problem loans through credit risk management, restructuring, improvement of collateral policy, and the introduction of digital technologies.

It also analyzes the role of Basel III standards, international practices, and Central Bank policy. As a result, practical recommendations have been developed to ensure financial stability and improve the quality of the loan portfolio in the banking system of Uzbekistan.

Keywords: problem loans, credit risk, risk management, Basel III, restructuring, liquidity, loan portfolio, digital control.

ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ В БАНКАХ

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются вопросы сокращения объема проблемных кредитов (неработающих кредитов – NPL) в коммерческих банках с теоретической и практической точек зрения. В исследовании проведен углубленный анализ влияния проблемных кредитов на устойчивость, уровень ликвидности и достаточность капитала банковской системы, а также разработаны современные направления их снижения. В статье представлен статистический анализ за 2020–2024 годы на примере коммерческих банков Узбекистана, а также обоснованы пути снижения доли проблемных кредитов посредством управления кредитными рисками, реструктуризации, совершенствования залоговой политики и внедрения цифровых технологий.

Также проанализирована роль стандартов Базель III, международной практики и политики Центрального банка. В результате разработаны практические рекомендации по обеспечению финансовой стабильности банковской системы Узбекистана и повышению качества кредитного портфеля.

Ключевые слова: проблемные кредиты, кредитный риск, управление рисками, Базель III, реструктуризация, ликвидность, кредитный портфель, цифровой контроль.

KIRISH

Jahon miqyosida global raqobatning keskinlashib borishi moliyaviy barqarorlikni ta'min- lashning muhim yo'nalishlaridan hisoblangan tijorat banklari tomonidan kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish zaruriyatini taqozo etmoqda. So'nggi yillarda bank kreditlari va ularga hisoblangan foizlarni o'z vaqtida qaytarish, shuningdek, kredit ta'minoti bilan bog'liq qator muammolar keskinlashmoqda. Xalqaro moliya tashkilotlari tajribasi shundan dalolat beradiki, ayrim mamlakatlar banklarining kredit portfeli tarkibida muammoli kreditlar hajmi oshib bormoqda.

Xususan, Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, «... jami kreditlar tarkibida muammoli kreditlar ulushi 2021-yilda Rossiya Federatsiyasida 11 %, Moldovada 17 % va Gresiyada 45 %ni tashkil etgan». Shu sababli, bugungi kunda tijorat banklari tomonidan kreditlash mexanizmlarini takomillashtirishda muammoli kreditlar salmog'ini kamaytirish dolzarb masala hisoblanadi.

Jahonda global moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va mustahkamlash choratadbirlari kuchayib borayotgan sharoitda tijorat banklari tomonidan kreditlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda. Tijorat banklari kreditlarining sifati va daromadlilikini oshirish, kredit risklarini kamaytirish, kredit resurslarini samarali joylashtirish va boshqarish, shuningdek, zamonaviy shakldagi kreditlash mexanizmlarini tadqiq qilish bu yo'nalishdagi asosiy ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotlarda bank moliyaviy barqarorligini va samaradorligini belgilovchi asosiy mezonlar qatoriga bank kredit portfelining sifat darajasi ham kiritiladi. Shu bois «bank kredit portfeli», «bank aktivlari samaradorligi» va «muammoli aktivlar» kabi atamalarning mazmun-mohiyatini aniqlash va tasniflash uchun ushbu atamalarga berilgan turli ilmiy qarashlarni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Amerikalik iqtisodchilar Kris J. Barlton va Diana Mak Noton kredit portfeli tushunchasini quyidagicha ta'riflaydi: «kredit portfeli kreditlar turkumlanishini o'z ichiga oladi». Mualliflar kredit portfelini turkumlash orqali o'z fikrlarini ifoda etgan[1].

S. Lavrushinning fikriga ko'ra "Tijorat banklarining aktivlarini boshqarishda asosiy e'tibor guruhlash va tarkibiy tahlilga qaratilishi lozim, shundagina har bir guruh operatsiyalaridan olingan foydaning darajasi va barqarorligiga real baho berish mumkin"[2].

Ushbu qarash bir tomonlama asoslangan, chunki aktivlarni faqat guruhlash yoki tarkiblash ular bilan bog'liq foyda ko'rsatkichlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Aktivlarni tan olish va baholash masalalari ham dolzarb hisoblanadi.

Xorijiy iqtisodchi N. Sokolinskaya kredit portfelini «Qisqa va uzoq muddatli kreditlar yig'indisidan iborat», deb ta'riflaydi. Biroq, ushbu ta'rif kredit portfelining to'liq mohiyatini ochib bermaydi. Xalqaro amaliyotda kreditlar odatda muddatiga ko'ra uch guruhga ajratiladi: qisqa, o'rta va uzoq muddatli kreditlar, va ushbu toifalar vaqt o'tishi bilan o'z maqomini o'zgartirishi mumkin[3].

A. Matovnikov "Tijorat banklarining uzoq muddatli kreditlash amaliyotini

takomillashtirishga to'sqinlik qilayotgan asosiy omil banklarda uzoq muddatli resurslarning yetishmasligidir. Ushbu muammoni hal etishning samarali usuli sifatida likvidli aktivlarni garovga qo'ygan holda Markaziy bankdan kredit olish ko'rsatib o'tilgan"[4]. Ushbu qarashga qo'shimcha ravishda, fond bozoriga kirish imkoniyatlarini ham ko'rib chiqish o'rinli bo'ladi.

G.S. Panovanning fikriga ko'ra, banklarning kredit berish imkoniyatlarini oshirish uchun depozit bazasining yetarliligini ta'minlash muhim hisoblanadi. Biroq, faqat depozit bazasining mavjudligi yetarli emas, balki depozitlarni jalb qilish sharoitlarini ham e'tiborga olish kerak[5].

O. Afanaseva rivojlanayotgan mamlakatlarda qisqa muddatli kreditlarning uzoq muddatli investitsion kreditlarga qaraganda afzal ekanligini, yuqori daromadliligi va past risk darajasi bilan ajralib turishini ta'kidlaydi. Muallifning qarashlariga ko'ra, bank kreditlari va investitsiyalarini chuqur tahlil qilish zarur[6].

U. Soto (Ulrich Soto) o'zining "Credit Risk Modeling and Analysis" nomli asarida statistik modellar asosida kredit riskini baholash va NPL darajasini prognozlashning innovatsion yondashuvlarini ishlab chiqqan. U kredit riskini modellashtirishda logit-regressiya va machine learning algoritmlaridan foydalanish samaradorligini isbotlagan[7].

A. Mian va A. Sufi "House of Debt" asarlarida kreditlarning to'lanmaslik sabablari, qarzdorlarning daromad darajasi va kredit portfelining tuzilishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilib, makroiqtisodiy risklarning kredit qaytmasligiga bevosita ta'sirini ko'rsatgan[8].

Mahalliy iqtisodchilar orasida Sh. Abdullaeva kredit portfelini turkumlashda kredit risklariga asoslangan yondashuvni taklif etadi. Biroq, kredit risklaridan tashqari, valyuta riski, foiz stavkalari riski, me'yoriy hujjatlar bilan bog'liq huquqiy risklar kabi boshqa risklar ham mavjud bo'lib, muallif bu holatlarni hisobga olmagan[9].

J. Majidov esa "Raqamli texnologiyalar yordamida kredit riskini boshqarish" mavzusidagi ilmiy ishida kreditlarni raqamli nazorat qilish, "scoring" tizimlarini takomillashtirish va "Big Data" asosida qarzdorlik xavfini prognozlashning ustunliklarini yoritgan. U raqamlashtirish muammoli kreditlar hajmini 15–20 foizgacha kamaytirishi mumkinligini ta'kidlaydi[10].

Bu tajribalar O'zbekiston uchun ham amaliy ahamiyatga ega bo'lib, xususan "bad bank" modeli, davlat kafolatlari asosidagi qayta moliyalashtirish va garovlarni raqamli ro'yxatga olish tizimlarini joriy etish muammoli kreditlarni kamaytirishda muhim omil bo'lishi mumkin.

Mazkur ilmiy manbalar asosida O‘zbekiston bank tizimida muammoli kreditlarni kamaytirish uchun kompleks yondashuv ishlab chiqish zarur: bunda kredit riskini baholashning ilmiy usullari, prudensial nazo

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kredit portfelini boshqarish va muammoli kreditlarni undirish jarayonlarida yuzaga keladigan risklarni tahlil qilish uchun umumiy ilmiy tadqiqot usullari qo‘llanildi. Jumladan, mantiqiy tahlil, statistik ma‘lumotlar asosida tahlil qilish, amaliy tadqiqot va ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Tadqiqotda banklar faoliyatida uchraydigan kredit, valyuta, foiz stavkalari va huquqiy risklar turkumlanib, ularning bank portfeliga ta‘sir darajasi o‘rganildi. Shuningdek, mazkur risklarni kamaytirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida tijorat banklarining kredit portfelini boshqarish strategiyalari ko‘rib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank tizimida olib borilayotgan islohotlar davr talablariga javob beruvchi barqaror bank tizimini shakllantirish, bank xizmatlari bozorida raqobatni kuchaytirish hamda banklar va tadbirkorlik subyektlari o‘rtasida samarali va o‘zaro manfaatli hamkorlik munosabatlarini ta‘minlashga qaratilgan.

Bank aktivlari tarkibida kreditlarning ulushining yuqoriligi bir tomondan bankning barqaror daromad manbai hisoblansada, boshqa tomondan salbiy holatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Kreditlarning ulushini yuqori bo‘lishining salbiy jihatlari quyidagilar:

- bank aktivlari tarkibida kreditlar ulushining yuqori bo‘lishi kredit riskining darajasini oshiradi;
- bank aktivlari diversifikatsiya darajasini pasaytiradi;
- bankning bitta sohadagi aktivlariga bog‘liqlik darajasini oshiradi;
- samarali yo‘lga qo‘yilmagan kredit siyosati natijasida bankning zarar ko‘rish riski va ren- tabellik ko‘rsatkichlari pasayish xavfi oshadi;
- ko‘rilishi mumkin zararlarning ortishi natijasida bankning raqobatbardoshligi pasayadi va boshqalar.

Ushbu ko‘rilishi mumkin bo‘lgan salbiy holatlarni oldini olish uchun xalqaro amaliyotda tijorat banklari faoliyati turli ssenariylarda stress-testlardan o‘tkazish, kelgusida ularning kapitali va likvidligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi xatarlarni kamaytirish choralari ko‘rib qo‘llaniladi.

Jahonda tijorat banklari aktivlari tarkibida kreditlar ulushi tahlil qilinganida, O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklari ko‘rsatkichlari 2022-yilda AQSh tijorat banklari va Yevrohududdagi tijorat banklari ko‘rsatkichlariga nisbatan yuqori

hisoblanadi. Ammo AQSh banklari va Yevrohududdagi banklarda aktivlar tarkibida kreditlardan tashqari, qimmatli qog'ozlarga ajratilgan investitsiyalar salmog'i ham yuqoridir.

Ayrim xorijiy iqtisodchilarning fikriga ko'ra, AQSh, Yaponiya, Germaniya, Italiya, Koreya, Daniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Meksika, Chili, Braziliya kabi mamlakatlarda qarz oluvchilarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning davlat dasturlari muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilmoqda. Rivojlangan davlatlarda yangi ish o'rinlarini ko'paytirish va innovatsiyalarni qo'llash, qarz oluvchilar faoliyatining rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish bugungi kunda ustuvor vazifalardan biriga aylangan.

Jahonning rivojlangan davlatlari, masalan, Germaniya va Xitoy davlatlarida qarz oluvchilarning innovatsion hamda start-up loyihalariga davlat byudjetidan subsidiyalar ajratiladi. AQSh va Yevropa davlatlarida davlatning venchur kompaniyalari bir necha yildan beri muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Buning natijasida, qarz oluvchilarda o'zlarining samarali loyihalarini amalga oshirish va yangi ish o'rinlarini tashkil etish imkoniyati yaratiladi(1-jadval).

1-jadval

Rivojlangan davlatlar tijorat banklarida zararlarni qoplash uchun tashkiletilgan zaxiralarning bank kreditlaridagi ulushi dinamikasi, %da

	Davlat	2020 y	2021 y	2022 y	2023 y	2024 y
Bank nomi						
JP Morgan	AQSH	1,4	1,4	2,9	1,6	1,8
Bank of America	AQSH	1	1	2,1	1,3	1,2
HSBC	Buyuk Britaniya	0,8	0,8	1,3	1	1,1
Mizuho	Yaponiya	0,3	0,3	0,5	0,6	0,8
Credit Agricule	Fransiya	1,2	1,1	1,1	0,9	0,9
Toronto Dominion	Kanada	0,5	0,6	0,9	0,7	0,7

Manba: www.worldbanking.com malumotlari asosida muallif ishlanmasi

Jadvalda 2020–2024-yillarda rivojlangan davlatlar tijorat banklarida zararlarni qoplash uchun tashkil etilgan zaxiralarning bank kreditlaridagi ulushi

dinamikasini ko‘rishimiz mumkin.

JP Morganning bank kreditlariga nisbatan zaxiralarning ulushi 2018–2019-yillarda 1,4 % darajasida saqlanib turgan bo‘lsa, 2022-yilda 1,8 % gacha ko‘tarildi. **Bank of America** zaxiralarning bank kreditlaridagi ulushi esa o‘rtacha 1,1 % ni tashkil etadi. **HSBC** (Buyuk Britaniya)da 2018–2019- yillarda bank kreditlariga nisbatan zaxiralarning ulushi 0,8 % bo‘lgan bo‘lsa, 2022-yilga kelib 0,3 % bandga oshib, 1,1 % ni tashkil etgan. **Mizuho** bankida 2018-yilda 0,3 % dan 2022-yilda 0,8 % gacha ko‘tarildi. Ushbu bankda so‘nggi uch yilda bank aktivlari sifati biroz yomonlashgan. **Credit Agricole** bankida esa bank aktivlari sifati oxirgi 5 yilda ancha yaxshilangan. Xususan, 2018-yilda bank kreditlariga nisbatan zaxiraning ulushi 1,2 % ni tashkil etgan bo‘lsa, 2022-yilda 0,9 % ga qadar pasaygan. **Toronto Dominion** bankida tashkil etilgan zaxiralarning ulushi jami kreditlarga nisbatan 2018-yilda 0,5 % dan 2022-yilda 0,7 % ga qadar oshgan. Tahlil qilinayotgan banklar ichida eng yuqori aktiv sifati bilan ajralib turadigan bank hisoblanadi.

Tijorat banklari kredit qo‘yilmalari yetarli darajada diversifikatsiyalangan darajasi respublika bank tizimida iqtisodiyot tarmoqlari faoliyati bilan bog‘liq xatarlarni mo‘tadil darajada saqlab turishga imkon beradi. Xususan, 2019-yilning 1-yanvar holatiga tijorat banklari kredit qo‘yilmalarining 39,8 % sanoat, 12,5 % transport va kommunikatsiya sohasi, 6,4 % savdo va umumiy xizmat ko‘rsatish sohasi, 5,6 % qishloq xo‘jaligi sohasi, 3,5 % qurilish sohasi hamda 14,6 % jismoniy shaxslar hissasiga to‘g‘ri keladi. 2020-yilning 1-yanvar holatiga xo‘jalik yurituvchi subyektlarga ajratilgan kredit qo‘yilmalarining 35,7 % sanoat, 11,1 % transport va kommunikatsiya, 8,1 % qishloq xo‘jaligi, 8,6 % savdo va umumiy ovqatlanish, 2,8 % qurilish hamda 18,9 % jismoniy shaxslar sohalar hissasiga to‘g‘ri keladi(2-jadval).

2-jadval

Tijorat banklari kredit qo‘yilmalarining tarmoqlar bo‘yicha ulushi, %da

Tarmoqlar	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
Sanoat	39,80	35,7	36,9	36,0	32,5
Qishloq xo‘jaligi	5,60	8,1	10,1	10,7	10,8
Qurilish sohasi	3,50	2,8	2,7	2,8	2,7
Savdo va umumiy xizmat	6,40	6,8	7,2	8,4	7,4

Transport va kommunikatsiya	12,50	11,1	9,6	8,8	7,6
Moddiy va texnik ta'minotni rivojlantirish	1,60	1,6	1,4	1,2	1,0
Uy-joy kommunal xizmati	1,10	1,2	1,4	0,7	0,5
Jismoniy shaxslar	14,60	18,9	19,8	21,3	25,9
Boshqa sohalar	14,90	13,7	10,9	10,0	11,7
Jami kreditlar	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Manba: www.cbu.uz malumotlari asosida muallif ishlanmasi

2024-yilda esa jami kredit qo'yilmalarining 32,5 % sanoat tarmog'iga to'g'ri kelmoqda. Bu xalqaro moliya institutlari (Jahon banki, Xalqaro valyuta fondi) ekspertlarining tavsiyasiga deyarli mos keladi, ya'ni bitta sohaga yoki tarmoqqa ajratilgan kreditlar jami kredit portfelining 25 % miqdorida bo'lishi eng optimal variant deb hisoblanadi. Qolaversa, jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning ulushi o'tgan yilga nisbatan 4,8 % bandga oshgan va 25,9 % ni tashkil etgan.

Muammoli kreditlar – «Qoniqarsiz», «Shubhali» va «Umidsiz», deb tasniflangan kreditlarning ulushi 1,3 % dan 6,6 % ga qadar oshgan. Buning asosiy sababi qoniqarsiz kreditlarning keskin o'sishi hisoblanadi. Mazkur holat bank uchun salbiydir. Kredit portfelidagi muddati o'tgan kreditlar ulushining karantin cheklovlarining joriy qilinishi bilan sezilarli darajada oshishi kuzatilgan bo'lsa, iqtisodiy faollikning tiklanishi hamda aholi daromadlarining oshishi natijasida yil yakuniga kelib muddati o'tgan kreditlarning yil boshidagi ko'rsatkichlarga yaqin shakllanishi ta'minlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kredit siyosatining asosiy maqsadi bankning tegishli yil uchun ishlab chiqilgan biznes rejasiga muvofiq mavjud resurslarni iqtisodiyotning real sektorini, shu jumladan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini, moliyalashtirish uchun kreditlar va ularga tenglashtirilgan operatsiyalarga joylashtirish yo'li bilan maqbul darajadagi riskni qabul qilish orqali daromad olinishini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi lozim.

Banklarda kredit portfeli sifatini oshirishda kreditlash muddatlari bo'yicha cheklovlar muhim ahamiyatga ega. Chunki ularning aniqligi va shaffofligi

banklarning kelajaydagi daromadlarini aniqlashga, ularni taqsimlashga imkon beradi.

O‘zbekiston bank mexanizmidagi innovatsion onlayn kreditlash xizmatlarini yo‘lga qo‘yish zarur. Rivojlangan davlatlar bank mexanizmidagi kreditlash mexanizmi onlayn tarzda keng qo‘llanilmoqda. Bu xizmat turini takomillashtirishda Internet tezligi va sifatini yaxshilash, qarz oluvchilarning kompyuter savodxonligini oshirish lozim. Chunki, innovatsion onlayn kreditlashni qarz oluvchilarni ko‘p kuch va vaqt sarflamasdan kreditlash mexanizmiga bo‘lgan talabini qondirish bilan ifodalash mumkin.

Tijorat banklari tomonidan kreditlash mexanizmini takomillashtirish borasida ilg‘or xorij tajribasini o‘rganish va umumlashtirish natijalari ko‘rsatadiki:

Tijorat banklari kredit portfelining sifatini oshirish bo‘yicha bir nechta ko‘rsatmalarni taklif etamiz: muddati o‘tgan kreditlarni vaqtida aniqlash: muddati o‘tgan kreditlarni minimallashtirish uchun birinchi qadam ularni aniqlashdir. Erta aniqlash har qanday bankning muddati o‘tgan kredit ta‘siridan himoya qilish va cheklash qobiliyatining markazida turadi.

Kreditning ta‘minotini yaxshilash, yuqori likvidli va barqaror ta‘minot talab qilish: kreditning ta‘minoti uchun garovning yetarli darajada bo‘lishi va uning qiymati pasayib ketmasligiga ishonch hosil qilish kredit ajratishda qarorlarni qabul qilishga ijobiy yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Hull, J.C. (2021) Risk Management and Financial Institutions. 5th edn. Hoboken: Wiley.
2. ISO (2018) ISO 31000: Risk Management – Guidelines. Geneva: ISO.
3. Saunders, A. and Cornett, M.M. (2019) Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. 9th edn. New York: McGraw-Hill.
4. Isakov, B. (2020) ‘Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish masalalari’, Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 4, pp. 45–52.
5. Xudoyberdiyev, A. and Abdullayev, S. (2021) ‘O‘zbekiston bank tizimida likvidlik riskini boshqarish’, Moliya va bank ishi, 3, pp. 30–38.
6. Raximov, D. (2022) ‘O‘zbekiston bank tizimida risk-menejmentni rivojlantirish yo‘llari’, Moliya va bank ishi, 2, pp. 33–40.
7. Tursunov, O. (2021) ‘Kredit portfelini diversifikatsiya qilish va muammoli kreditlarni kamaytirish’, Iqtisodiyot va moliya, 5, pp. 12–20.
8. Mamatqulov, R. (2020) ‘O‘zbekiston tijorat banklarida operatsion riskni boshqarish tajribasi’, Moliya va bank ishining rivoji, 1, pp. 22–29.

9. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2022) Tijorat banklarining kapital yetarliligi va likvidlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha ko‘rsatmalar. Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki.
10. Karimov, F. (2021) ‘Bank risk-menejment tizimini raqamlashtirish va zamonaviy yondashuvlar’, Texnologiyalar va iqtisodiyot, 6, pp. 15–25.
11. Abdullayeva, N. (2021) ‘Tijorat banklarida risk-appetit va risk limitlarini belgilash’, Iqtisodiyot ilmiy ishlari, 3, pp. 60–68.